

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ И ВЫБОРУ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ABOUT ONE APPROACH TO ASSESSMENT AND SELECTION OF A SYSTEM FOR COLLECTION AND PROCESSING OF DIGITAL REPORTING DOCUMENTS AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

ФЕДУЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
МИРЭА – Российский технологический университет.

FEDULOV ALEKSEY ALEKSEEVICH,
MIREA – Russian Technological University.

В данной статье рассматривается подход к оценке и выбору системы сбора и обработки цифровых отчетных документов на промышленном предприятии. Приводятся наиболее популярные системы, выполняющие функции сбора и обработки цифровых отчетных документов. Охарактеризованы цель, критерии и альтернативы метода анализа иерархий. Выделяются критерии оценивания для обозначенных автоматизированных систем, а также описывается применение метода анализа иерархий для оценки и выбора удовлетворяющей требованиям системы для промышленного предприятия.

This article discusses an approach to evaluating and selecting a system for collecting and processing digital accounting documents at an industrial enterprise. The most popular systems performing the functions of collecting and processing digital accounting documents are given. The purpose, criteria and alternatives of the hierarchy analysis method are characterized. The evaluation criteria for the designated automated systems are highlighted, and the application of the hierarchy analysis method for evaluating and selecting a system that meets the requirements for an industrial enterprise is described.

Ключевые слова: *метод анализа иерархий, цифровые отчетные документы, системы электронного документооборота, метод оценки информационных систем, метод выбора информационных систем, промышленные предприятия.*

Key words: *hierarchy analysis method, digital accounting documents, electronic document management systems, information systems evaluation method, information systems selection method, industrial enterprises.*

Промышленные предприятия в процессе своей деятельности сталкиваются с большим количеством документов, что порождает потребность в контроле за их оборотом и обеспечении защиты от неправомерного доступа. Автоматизированные системы сбора и обработки цифровых отчетных документов помогают решить эти проблемы и оптимизировать рабочие процессы. На многих предприятиях, в силу разнообразия типов и форм документов, актуальным становится вопрос выбора информационной системы, удовлетворяющей индивидуальные критерии качества, устанавливаемые производством, а также способной работать со специфическими данными, характерными для конкретного предприятия. Для принятия обоснованного решения при выборе между различными вариантами, необходимо

проводить тщательную оценку на основе всех критериев. Некоторые предприятия не разделяют идею использования готовых решений в области сбора и обработки цифровых отчётных документов и отдают предпочтение созданию своих собственных уникальных систем. Однако тщательная оценка на основе всех критериев бывает необходима и на первой стадии разработки программного продукта. Речь идёт об этапе анализа требований, на котором определяется, что должно быть реализовано [1, с. 54, с. 56]. Эта оценка может быть полезна для выявления наиболее продвинутых автоматизированных систем, представленных на рынке, для заимствования и адаптации имеющегося у них функционала.

В данной работе описывается методика оценки, основанная на критериях, специфичных для конкретного промышленного предприятия, не относящаяся исключительно к вопросам технической реализации. После выделения наиболее популярных систем и определения критериев оценки составим обобщающую таблицу (табл. 1).

Таблица 1. Цель, критерии и альтернативы метода анализа иерархий

Цель	Выбор наиболее подходящей под выдвинутые требования внутренней системы электронного документооборота			
Критерии	Гибкость	Безопасность	Производительность	Простота использования
Альтернативы	ELMA (A1)		1С: Документооборот (A2)	Directum (A3)

После определения начальных условий необходимо охарактеризовать выбранные альтернативы относительно выделенных критериев. Характеристики будут основываться на рейтинге СЭД 2023 года [2]. Составим таблицу с характеристиками альтернатив (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика альтернатив

	A1	A2	A3
Гибкость	Формат поставки ПО: разовая покупка вечных лицензий, установка на свой сервер; ежемесячная подписка, установка на сервера провайдера; ежемесячная подписка, установка на свой сервер	Формат поставки ПО: разовая покупка вечных лицензий, установка на свой сервер;	Формат поставки ПО: разовая покупка вечных лицензий, установка на свой сервер; ежемесячная подписка, установка на сервера провайдера; ежемесячная подписка, установка на свой сервер
Безопасность	Количество сертификатов безопасности: 1	Количество сертификатов безопасности: 3	Количество сертификатов безопасности: 3
Производительность	Высокая	Высокая	Высокая
Простота использования	Количество модулей на маркетплейсе: 158	Количество модулей на маркетплейсе: 0	Количество модулей на маркетплейсе: 51
Стоимость	Средняя	Средняя	Низкая

В настоящее время функции автоматизированных систем сбора и обработки цифровых

отчётных документов для промышленных предприятий исполняют различные внутренние системы электронного документооборота. Внутренние системы, в отличие от внешних, имеют отношение только к предприятию и не управляют движением документации, связанной с какими-либо внешними, отдельными от предприятия объектами. На основе рейтинга СЭД 2023 года, представленного российским изданием, интернет-порталом и одноименным ежемесячным журналом, посвященным телекоммуникациям, информационным технологиям, программному обеспечению и компьютерным играм, Spews.ru, а также статьи «Российские информационные системы электронного документооборота» были выделены наиболее популярные внутренние системы электронного документооборота – ELMA, 1С: Документооборот и Directum [2, 3, с. 589-590].

Следующим этапом стало определение критериев оценки систем электронного документооборота с точки зрения потребностей промышленного предприятия. Были выделены следующие критерии: гибкость, безопасность, производительность, простота использования и стоимость. Для непосредственной оценки было предложено использовать метод анализа иерархий. Стоит отметить, что данный метод использовался для выбора систем электронного документооборота с точки зрения технической реализации в исследовании, направленном на сравнение метода ELECTRE и метода анализа иерархий [4, с. 138]. В результате исследования были получены результаты близкие друг к другу [4, с. 139]. Это свидетельствует о применимости метода анализа иерархий в рамках подобных оценок.

Рассмотрим сравнение критериев по важности. Парно сравним критерии и сформируем матрицу парных сравнений, представленную в виде таблицы (табл. 3) [5, с. 22-23].

Таблица 3. Матрица парных сравнений

	Гибкость	Безопасность	Произв-сть	Простота использования	Стоимость
Гибкость	1	1/5	1/3	1	1/7
Безопасность	5	1	3	7	9
Произв-сть	3	1/3	1	3	7
Простота использования	1	1/7	1/3	1	1/5
Стоимость	7	1/9	1/7	5	1

Далее найдём вектор приоритетов критериев путем умножения элементов каждой строки и извлечения корня 5-ой степени [5, с. 23-24].

$$C_1 = \sqrt[5]{1 * \frac{1}{5} * \frac{1}{3} * 1 * \frac{1}{7}} = 0,3942 \quad (1)$$

$$C_2 = \sqrt[5]{5 * 1 * 3 * 7 * 9} = 3,9363 \quad (2)$$

$$C_3 = \sqrt[5]{3 * \frac{1}{3} * 1 * 3 * 7} = 1,8384 \quad (3)$$

$$C_4 = \sqrt[5]{1 * \frac{1}{7} * \frac{1}{3} * 1 * \frac{1}{5}} = 0,3942 \quad (4)$$

$$C_5 = \sqrt[5]{7 * \frac{1}{9} * \frac{1}{7} * 5 * 1} = 0,8891 \quad (5)$$

Нормализуем полученные числа [5, с. 23-24].

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = 7,4522 \quad (6)$$

$$v_1 = v_4 = \frac{C_1}{C} = \frac{C_4}{C} = 0,0529 \quad (7)$$

$$v_2 = \frac{C_2}{C} = 0,5282 \quad (8)$$

$$v_3 = \frac{C_3}{C} = 0,2467 \quad (9)$$

$$v_5 = \frac{C_5}{C} = 0,1193 \quad (10)$$

Из уравнений (7)-(10) сделаем вывод, что критерий «Безопасность» должен больше учитываться при выборе решения, а критерии «Гибкость» и «Простота использования» меньше. Теперь необходимо провести сравнение альтернатив по каждому критерию. Рассмотрим сравнение альтернатив по критерию «Гибкость» (табл. 4). Найдём вектор приоритетов путем умножения элементов каждой строки, извлечения корня 3-ей степени и нормализации полученных чисел [5, с. 23-24].

Таблица 4. Сравнение альтернатив по критерию «Гибкость»

Критерий «Гибкость»	A1	A2	A3
A1	1	5	1
A2	1/5	1	1/5
A3	1	5	1

$$C_1 = C_3 = \sqrt[3]{1 * 5 * 1} = 1,7099 \quad (11)$$

$$C_2 = \sqrt[3]{\frac{1}{5} * 1 * \frac{1}{5}} = 0,3419 \quad (12)$$

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = 3,7617 \quad (13)$$

$$v_1 = v_3 = \frac{C_1}{C} = \frac{C_3}{C} = 0,4546 \quad (14)$$

$$v_2 = \frac{C_2}{C} = 0,0909 \quad (15)$$

Из уравнений (14) и (15) видно, что лучший показатель у альтернатив A1 и A3, а худший показатель у альтернативы A2. Рассмотрим сравнение альтернатив по критерию «Безопасность» аналогичным способом (табл. 5).

Таблица 5. Сравнение альтернатив по критерию «Безопасность»

Критерий «Безопасность»	A1	A2	A3
A1	1	1/7	1/7
A2	7	1	1
A3	7	1	1

$$C_1 = \sqrt[3]{1 * \frac{1}{7} * \frac{1}{7}} = 0,2733 \tag{16}$$

$$C_2 = C_3 = \sqrt[3]{7 * 1 * 1} = 1,9129 \tag{17}$$

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = 4,0991 \tag{18}$$

$$v_1 = \frac{C_1}{C} = 0,0668 \tag{19}$$

$$v_2 = v_3 = \frac{C_2}{C} = \frac{C_3}{C} = 0,4667 \tag{20}$$

На основе уравнений (19) и (20) лучший показатель у альтернатив A2 и A3, худший показатель у альтернативы A1. Рассмотрим сравнение альтернатив по критерию «Производительность» (табл. 6).

Таблица 6. Сравнение альтернатив по критерию «Производительность»

Критерий «Производительность»	A1	A2	A3
A1	1	1	1
A2	1	1	1
A3	1	1	1

$$C_1 = C_2 = C_3 = \sqrt[3]{1 * 1 * 1} = 1 \tag{21}$$

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = 3 \tag{22}$$

$$v_1 = v_2 = v_3 = \frac{C_1}{C} = \frac{C_2}{C} = \frac{C_3}{C} = 0,3333 \tag{23}$$

Из уравнения (23) видно, что показатели альтернатив A1, A2 и A3 оказались одинаковыми. Рассмотрим сравнение альтернатив по критерию «Простота использования» (табл. 7).

Таблица 7. Сравнение альтернатив по критерию «Простота использования»

Критерий «Простота использования»	A1	A2	A3
A1	1	5	3
A2	1/5	1	1/3
A3	1/3	3	1

$$C_1 = \sqrt[3]{1 * 5 * 3} = 2,4662 \tag{24}$$

$$C_2 = \sqrt[3]{\frac{1}{5} * 1 * \frac{1}{3}} = 0,4055 \tag{25}$$

$$C_3 = \sqrt[3]{\frac{1}{3} * 3 * 1} = 1 \tag{26}$$

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = 3,8717 \tag{27}$$

$$v_1 = \frac{C_1}{C} = 0,6369 \tag{28}$$

$$v_2 = \frac{C_2}{C} = 0,1047 \tag{29}$$

$$v_3 = \frac{C_3}{C} = 0,2582 \tag{30}$$

На основе уравнений (28)-(30) понятно, что лучший показатель у альтернативы А1, а худший показатель у альтернативы А2. Рассмотрим сравнение альтернатив по критерию «Стоимость» (табл. 8).

Таблица 8. Сравнение альтернатив по критерию «Стоимость»

Критерий «Стоимость»	A1	A2	A3
A1	1	1	1/3
A2	1	1	1/3
A3	3	3	1

$$C_1 = C_2 = \sqrt[3]{1 * 1 * \frac{1}{3}} = 0,6934 \tag{31}$$

$$C_3 = \sqrt[3]{3 * 3 * 1} = 2,0801 \tag{32}$$

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = 3,4669 \tag{33}$$

$$v_1 = v_2 = \frac{C_1}{C} = \frac{C_2}{C} = 0,2 \tag{34}$$

$$v_3 = \frac{C_3}{C} = 1,6667 \tag{35}$$

В данном случае лучший показатель у альтернативы А3, а худший показатель у альтернатив А1 и А2.

Предыдущие вычисления представим в виде матричного произведения – умножим матрицу локальных приоритетов альтернатив на вектор приоритетов критериев и получим вектор глобальных приоритетов альтернатив [5, с. 31].

$$U = \begin{pmatrix} 0,4546 & 0,0668 & 0,3333 & 0,6369 & 0,2 \\ 0,0909 & 0,4667 & 0,3333 & 0,1047 & 0,2 \\ 0,4546 & 0,4667 & 0,3333 & 0,2582 & 1,6667 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0,0529 \\ 0,5282 \\ 0,2467 \\ 0,0529 \\ 0,1193 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} 0,1991 \\ 0,3629 \\ 0,5653 \end{pmatrix} \tag{36}$$

Чем больше компоненты вектора глобальных приоритетов альтернатив, тем предпочтительнее альтернативный вариант с точки зрения эксперта и учета всех критериев. Таким об-

разом, несмотря на то что рейтинг СЭД, по мнению российского издания, интернет-портала и одноименного ежемесячного журнала, посвященного телекоммуникациям, информационным технологиям, программному обеспечению и компьютерным играм, Cnews.ru, возглавила система ELMA, под наши требования, исходя из уравнения (36), больше подходит СЭД Directum [2].

Выбранная система хоть и является более предпочтительной, однако не может полностью удовлетворить всем требованиям, т.к. из-за своей многофункциональности будет перегружать пользовательский интерфейс, что в свою очередь усложнит процесс взаимодействия пользователей с системой. Также Directum не является бесплатной программой и требует дополнительных финансовых расходов. Тем не менее, эта система может стать временным решением для промышленного предприятия в соответствии с исходными требованиями к автоматизированной системе. Таким образом, предложен и описан метод оценки и выбора автоматизированной системы сбора и обработки цифровых отчетных документов, который может быть адаптирован под специфические критерии и требования других промышленных предприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тимофеев Д.А. Программные продукты: от разработки к производству // Прикладная информатика. 2010. №3 (27). С. 54-61.
2. Рейтинг СЭД 2023 // Cnews. URL: https://www.cnews.ru/reviews/edms2023/review_table/2d7-c4df2456a884f411e7c8fd97596b98fd4332e (дата обращения: 15.03.2024).
3. Цукахина М.А., Курносова Н.С. Российские информационные системы электронного документооборота // Сборник трудов конференции. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2023. С. 587-591.
4. Путивцева Н.П., Ряснова В.А., Зайцева Т.В., Пусная О.П., Нестерова Е.В., Игрунова С.В. Выбор системы электронного документооборота методом Electre и сравнение результатов при использовании метода анализа иерархий // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2017. №2 (251). С. 135-140.
5. Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий: пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе М.: Радио и связь, 1993. 278 с.

© Федулов А.А., 2024.